

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 4
ISSUE 1

2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

TOSHKENT - 2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2024-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'xis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA ADABIY TA'SIR MASALALARI

1. **Dilorom Salohiy**
NIZOMIY VA NAVOIY DOSTONLARIDA MAJOZIY TASVIR NAMUNASI.....9
2. **Nurboy Jabborov**
TURKIY RUHIYAT – ALISHER NAVOIY IJOD KONSEPSIYASINING ASOSI.....15
3. **Ozoda Tojiboyeva**
ALISHER NAVOIY IJODINING ROSSIYADAGI MANBALARI VA TAVSIFLARI.....23
4. **Sherxon Qorayev**
TEMURIY SHAHZODA MUHAMMAD SULTON VA ALISHER NAVOIY.....30

MA'RIFAT YOG'DUSI

5. **Serpil Soydan**
NEVÂYÎ'NIN FEVÂYIDÜ'L-KIBER DÎVÂNINDA ÂKIBET / HALAS / RAHM / TEMENNA / VEFA REDIFLI GAZELLER ÜZERINE.....36
6. **Martaba Melikova**
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....44

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

7. **Funda Toprak**
BEDÂYÎÜ'L BÎDÂYE'DE MİTOLOJİK UNSURLAR ('ANKÂ-KÂF-SİMÜRĞ VE EJDERHA).....52
8. **Shahlo Rahmonova**
NAVOIY LIRIKASIDA IJTIMOY FAOL AYOL OBRAZI VA POKIZA ISHQ MASALASI.....61
9. **Farida Karimova**
ALISHER NAVOIYNING "BADOYE' UL-BIDOYA" DEVONI DEBOCHASI ALOHIDA ADABIY HODISA SIFATIDA.....71

ILM, OLAM VA OLIM

10. **Elmurod Nasrullayev**
NAVOIYGA DOIR TARIXIY MANBALAR VA ULARNING ILK O'RGANILISHI MASALALARI.....79
11. **Шоира Темирова, Гулбахор Хаджикурбанова, Саодат Юлдашева**
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ.....87

TAQRIZ, TALQIN VA TAHLIL

12. **Ibrohim Haqqul**
SAKINAMEH IS A POEM OF LIFE AND JOY (*Introduction to the book "Sakinameh: history and poetics" by Professor Maksud Asadov*).....92
13. **Ozoda Tojiboyeva**
ELLARNI BIRLASHTIRGAN SHOIR (*Turkiya davlati Bursa shahridagi O'zbek tili va madaniyati markazi ochilishi va "Alisher Navoiy va XXI asr" xalqaro konferensiyasi bo'yicha*).....95

NAVOIY POETIKASI

14. Maysara Eshniyazova

ALISHER NAVOIYNING “SIROJ UL-MUSLIMIN” ASARIDA DINIY-TASAVVUFIY
G‘OYALARNING POETIK IFODASI.....101

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

15. Hamidulla Dadaboyev

“DEVONU LUG‘OTIT TURK”DA IFODALANGAN BOSH VA ICH KIYIM
NOMALARINING HOZIRGI TURKIY TILLARDA VOQELANISHI.....117

16. Ma‘mura Zohidova

O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILINGAN ASARLARDA QO‘LLANGAN AYRIM SO‘ZLAR
IZOHI.....124

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

17. Gulnoza Xoldorova

ALISHER NAVOIY DIDAKTIK QARASHLARINING TURKIY ILDIZLARI.....129

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

Prof. Dr. FUNDA TOPRAK,
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
E-mail: fundatoprak@aybu.edu.tr

**BEDĀYİÜ'L BİDĀYE'DE MİTOLOJİK UNSURLAR
(‘ANKĀ-KĀF-SİMŪRG VE EJDERHA)**

For citation: Funda Toprak. MYTHOLOGICAL ELEMENTS IN BEDĀYİÜ'L BİDĀYE (‘ANKĀ-KĀF-SMŪRG AND DRAGON). Alisher Navoi. 2024, vol. 4, issue 1, pp. 52-60

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11507954>

ÖZET

Yunanca bir sözcük olan mitoloji, mitos yani “söylenen, duyulan söz” ve logos yani “konuşma” sözcüklerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. İnsanın ilk ortaya çıktığı zamanlardan günümüze kadar inançları, korkuları, hayalleri ile oluşturdukları efsaneler, anlatılar ve efsanelerde oluşturdukları kahramanlar mitolojinin ana unsurları olarak dikkat çeker. Mitolojiler kültürlere göre değişmekle birlikte ikili ilişkiler ve yakın topluluklar arasında bazı kavram, kahraman ve imgelerin kültürlerarası geçişi de sık görülür. Mitolojide yer alan varlıklar, insan, hayvan veya doğüstü canlılar olabildiği gibi mitolojik olarak oluşturulan mekanlar da vardır. Örneğin Antik Yunan mitolojisinde Olimpos Dağı Yunan tanrılarının mekanı olarak geçer. Doğu mitolojilerinde ise bu kavram Kâf Dağı’dır. Ulaşılması güç, yüksek bir dağ olarak hayal edilen bu dağın nerede olduğu belli değildir. Bu dağda yaşadığına inanılan ve farklı kültürlerde aslında aynı varlığı anlatan kuş ise ‘Ankâ veya Simûrg’tur. Mitolojik varlıklardan biri de Ejderha’dır. Türk mitolojisinde Yıl Büke, Celbegen veya Evren olarak geçen bu hayvan İran mitolojisinde Ejdeha/ejderha olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada mitolojik unsurlar, Ali Şir Nevâyî’nin Bedâyiü’l Bidâye adlı seçme şiirlerini topladığı eserinde tespit edilmeye çalışıldı ve onun bu mitolojik varlıkları kendi duygu ve düşünce dünyasında nasıl değerlendirdiği ortaya konuldu.

Anahtar Sözcükler: Bedâyiü’l Bidâye, Mitoloji, ‘Ankâ, Simûrg, Ejderha, Kâf Dağı.

Prof. Dr. FUNDA TOPRAK,
Ankara Yıldırım Beyazıt University
Faculty of Humanities and Social Sciences
Lecturer at the Department of
Turkish Language and Literature
E-mail: fundatoprak@aybu.edu.tr

MYTHOLOGICAL ELEMENTS IN BEDĀYIÜ'L BİDĀYE (‘ANKĀ-KĀF-SMÜRĠ AND DRAGON)

ANNOTATION

Mythology, a Greek word, is formed by the combination of the words mythos, i.e. "spoken, heard word" and logos, i.e. "speech". The myths, narratives and the heroes created in the legends, narratives and legends they have created with their beliefs, fears and dreams from the first emergence of human beings to this day draw attention as the main elements of mythology. Although mythologies vary according to cultures, intercultural transmission of some concepts, heroes and images between bilateral relations and close communities is also common. The beings in mythology can be human, animal or supernatural creatures, as well as mythologically created places. For example, in ancient Greek mythology, Mount Olympus is the place of the Greek gods. In Eastern mythologies, this concept is Mount Kâf. It is not clear where this mountain, which is imagined as a high mountain that is difficult to reach, is located. The bird believed to live on this mountain is ‘Ankâ or Simürg, which is actually the same being in different cultures. One of the mythological beings is the Dragon. This animal, which is referred to as Yil Bûke, Celbegen or Evren in Turkish mythology, is called Dragon in Iranian mythology. In this study, these mythological elements of Ali Shir Nawâyî were tried to be identified in his work Bedâyiü'l Bidâye, in which he collected his selected poems, and it was revealed how he evaluated these mythological beings in his own world of feelings and thoughts.

Key words: Bedâyi al Bidâya, Mythology, ‘‘Ankâ, Simürg, Dragon, Mount Kâf.

Prof. Dr. **Funda TOPRAK**
Anqara Yildirim Boyazid universiteti
inson va jamiyat bilimlari fakulteti
turk tili va adabiyoti bo‘limi
e-mail: fundatoprak@aybu.edu.tr

“BADOYE UL-BIDOYA” MIFOLOGIK OBRAZLAR (ANQO, QOF, SEMURG‘ VA AJDARHO)

ANNOTATSIYA

Yunoncha so‘z bo‘lgan mifologiya, mifos ya’ni “aytilgan, eshutilgan so‘z” va logos “gapirish” so‘zlarining birlashishidan iboratdir. Insonlarning paydo bo‘lgan ilk davrlardan boshlab hozirgi kungacha bo‘lgan ishonchlari, qo‘rquv, xayollari natijasida paydo bo‘lgan afsonalar, hikoya va rivoyatlardagi qahramonlar mifologiyaning asosiy obrazlari sifatida e’tiborga molik.

Mifologiya madaniyatlarga ko‘ra o‘zgarishi bilan birga o‘zaro munosabatlar va yaqin jamoalar orasida ba’zi tushuncha, tasvir va qahramonlarning madaniyatlararo o‘tishi tez-tez ko‘rinadi. Mifologiyadan joy olgan borliq, inson, hayvon yoki g‘ayritabiiy jonzorlar bo‘lganidek mifologiyani vujudga keltiruvchi makonlar ham bo‘ladi. Misol uchun, Antik Yunon mifologiyasida Olimpos tog‘i yunon tangrilarining Makoni sifatida keltiriladi. Sharq mifologiyasida esa bu tushuncha Qof tog‘idir. Yuksak, chiqish mushkul bo‘lgan tog‘ sifatida xayol qilingan bu tog‘ning qayerda ekanligi aniq emas. Bu tog‘da yashashga ishonilgan va turli madaniyatlarda aslida ayni borliqni ifodalovchi qush esa anqo yoki semurg‘dir. Mifologik borliqlardan yana biri esa ajdarhodir. Turk mifologiyasida Yil buke, Yelbegen yoki Evren sifatida tilga olingan hayvon Eron mifologiyasida ajdarho/ajdaho sifatida nomlanadi. Bu maqolada mifologik obrazlar, Alisher Navoiyning “Badoye ul-bidoya” nomli tanlangan nazmiy asari misolida tahlil qilindi va uning bu mifologik borliqlarni o‘z tuyg‘u va tushuncha dunyosida qanday baholaganligi o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: Badoye’ ul-bidoya, mifologiya, anqo, semurg‘, ajdarho, Qof tog‘i.

GIRIŞ

“Ali Şir Nevâyî”nin şiirlerini birkaç kere düzenlediği ve divanlar oluşturduğu bilinmektedir. Bu durumu kendisi divan dibacelerinde, Vakfiye, Münşeat ve başka bazı eserlerinde de belirtir. O, birikip ağızdan ağıza, elden ele dolaşan şiirlerini önce Bedâyiü'l-Bidâye ve Nevâdirü'n-Nihâye diye

adlandırdığı iki divanda, sonra ise Garâibu's-Sıgar, Nevâdirü's-Şebab, Bedâyiü'l-Vasat ve Fevâidü'l-Kiber olarak adlandırdığı dört divanda toplamıştır. Bedâyiü'l-Bidâye nüshası, eserin ketebe kaydında belirtildiğine göre Ali bin Nur adlı bir hattat tarafından 891/1486 yılının Cemaziyelevvel ayında Herat'ta tamamlanmış bir nüshadır. Nüsha, Nevâyî'nin sağlığında Herat'ta yazıldığına göre onun izniyle yazılmış ve büyük ihtimalle onun tarafından görülüp kontrol edilmiş olmalıdır. Yazma şu anda Taşkent'te Ali Şir Nevâyî Dil ve Edebiyat Müzesinde korunmaktadır. (Türk 2023:10) Bu nüshanın basımı 2023 yılında Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından Prof.Dr. Vahit Türk ve Prof.Dr. Cabbar Eşankul'un çalışmalarıyla Latin harfli olarak Türkiye'de yayınlanmıştır. Bu çalışmada tespit edilen örnekler bu yayından derlenmiştir.

I. 'ANKÂ

‘Ankâ kuşu “Kâf dağında yaşadığı varsayılan, tüyleri renkli, yüzü insana benzer, asla yer konmayıp daima yükseklerde uçan ve kendisine her kuştan bir alamet bulunduran, adı var kendi yok bir kuştur. Boynu uzun olduğu için “ankâ” adıyla, avlarını kapıp uzaklara doğru uçtuğu için de “muğrib” sıfatlarıyla anılır. Efsaneye göre ‘Ankâ dişi bir kuşmuş. Allah bu kuş için bir erkek yaratmış ve çoğalmışlar sonra Necid ve Hicaz taraflarına yayılmışlar. ‘Ankâ o yöredeki hayvanları birer birer alıp götürürmüş. Sonra sıra çocuklara gelmiş. O zaman Ashab-ı Ress onu peygamberleri Hanzala b. Safvan'a şikayet etmişler. O da dua etmiş ve ‘ankâ kuşu nesli ile birlikte yıldırım çarpması sonucu ölmüş. Yine başka bir rivayete göre cennet kuşuna benzer yeşil bir kuşmuş. Bu yüzden ona “zümrüdü ankâ” denilirmiş” (Pala 1993:36)

“‘Ankâ kelimesi İbranice “anak” kelimesinden türemiştir. Anak, isim olarak gerdanlık, uzun boyunlu dev anlamlarına, fiil olarak ise “gerdanlık takmak, boğmak, boğazı sıkıkmak” anlamlarına gelir. ‘Ankâ Hint mitolojisindeki Garuda gibi "kuşlar padişahı"dır. Bazı efsanelerde de yine onun gibi Kâf Dağından başka denizin ortasında ulu bir ağacın tepesinde de oturur. İslâm mitolojisinde ise, ‘Ankâ kuşların padişahı olarak anılır. Hz. Musa zamanında yaratılmış, Hicaz'a gitmiş, Hz. Süleyman'ın meclisince bulunmuştur. Kısas-ı Enbiya'nın Hz. Süleyman'la ilgili bölümünde de “‘Ankâ Kuşunun Öyküsü” adlı bir öykü yer almakta olup bu öyküde ‘Ankâ ile Hz. Süleyman arasında geçen olaylar anlatılmaktadır. Ayrıca rivayetlere göre ‘Ankâ Hz. Zülkarneyn ile Kâf Dağında görüşmüştür. Hz. Muhammet'- ten önce bir peygamberin bedduasıyla yok olmuştur. Çeşitli efsanelere göre ‘Ankâ, insanlar gibi düşünür ve konuşur. Çok geniş bilgi ve hünerlere sahiptir, kendisine başvuran hükümdar ve kahramanlara akıl hocalığı yapar. Tüyleriyle sıvazlayıp yaraları iyi eder. Kâf Dağını aşabilmek ve göğe yükselebilmek için ‘Ankâ'ya binmek gerekir. Nitekim Zülkarneyn de ‘Ankâ'yla göğe çıkıp yıldızlara ulaşmıştır. Çeşitli dinsel, büyüsel etkileri olduğuna inanılan ‘Ankâ ile ilgili inançlar, kaynağını eski Mısır inançlarından almakla birlikte, Çin'den İran mitolojisine ve Müslümanlıktan Hristiyanlığa kadar geniş bir inanç alanına yayılmıştır. Hristiyanlar Phoenix adını verdikleri bu kuş mitinin yorumunu yaparak onu öldükten sonra yeniden dirilmenin simgesi yaparlar. Çinliler ise ‘Ankâ'yı raks ve müziğin mucidi olarak kabul ederler. Yahudi inançlarına göre ise ‘Ankâ, çocukları kapıp boğduğu için peygamber Hz. Musa'nın bedduasıyla yok edilmiş ve soyu kurutulmuştur ‘Ankâ kavramının tasavvufa iyice yerleşmesinde Attar'ın Mantıku't-tayr adlı eserinde bu kuşu ayrıntılı bir şekilde ele alması etkili olmuştur” (Batislam 2002:195 vd.)

Bedâyiü'l-Bidâye'de ‘Ankâ sözcüğü üç beyitte geçmektedir. Bu beyitlerde Nevâyî bu kuşu gönül, nefis ve sevgiliyi görmeyi engelleyen bir varlık olarak hayal eder.

I.1. Gönülün Kuşu Olarak ‘Ankâ

Ali Şir Nevâyî aşağıda örnek alınan beytinde ‘Ankâ'yı yükseklerde uçup Kâf dağına ulaşmasıyla ele alır. Burada sevgili Kâf dağındadır ve şair ona ulaşabilmek için gönül kuşunun ‘Ankâ'yı geçmesini ister, geçilmesi gereken yüz vadi ise Lisânü't Tayr'da da ifade edilen nefsin yok edilmesinin vahdet-i vücuda ulaşmanın basamaklarını simgeler. Bu vadiler öylesine zorludur ki bu vadileri geçmek için ‘Ankâ gibi ya da ondan daha güçlü olmak zorundadır.

Tiler könlüm kuşu ‘ankâdın ötkey narı yüz vâdî

Munuñ dik seyr iterge Kâfdın artuğ sebâtım bar (BB:123/6)

“Gönülümün kuşu olan ‘Ankâ'dan yüz vadiyi geçmesini ister, bunun gibi bir seyahat için Kâf dağından daha yüksek bir amacım var”

I.2. ‘Ankâ’nın Kanadı Sevgiliyi Görmeyi Engeller

Nevâyî, ‘Ankâ’nın kanadının büyüklüğüne ve genişliğine telmihen onun yine Kâf Dağı üstünde oturup sevgiliyi görmesine engel oluşunu aşağıdaki mısralarında şöyle dile getirir. Burada sevgili için kullandığı kimyager sözcüğü “bütün varlıkları sırrına ancak kendisinin vakıf olduğu kimya ilmiyle” yaratan Allah için kullanılmıştır.

Velî Kâf üstide ol kîmyâ-ger

Anı körmekke ‘ankâ perri hâyil (BB:681/VII-7)

“Kâf’ın üstünde (yaşayan) o kimyagerdir; ancak Ankâ’nın kanadı onu görmeye engeldir.”

I.3. ‘Ankâ Nefsin Tok Gözlülüğüdür

Aşağıda örnek alınan beytinde Nevâyî ilm-i hurûf yani harflerin simgesel anlamlarıyla güzel bir yakınlık kurmuştur. Ona göre kanaat yani “tok gözlülük, verilen rızık ile yetinme, kâni olma” sözcüğü ile ‘Ankâ sözcüğü aynı kökten gelmektedirler, kanaat eden kişi nefsinin arzularına uymaz, ezelde takdir edilene razı olur bu sebeple diğer insanlardan yüce ve yüksek bir yerde yaratılmış ‘Ankâ olabilmıştır.

Ķanâ‘atnîñ delîlin inzivâ kıldîñ yana bir hem

Delîl uşbu ki kâni‘ harfidin Ķalk eylediñ ‘Ankâ (BB:2/10)

“Tok gözlülüğün izlerini bir tarafa sakladın herkese göstermedin ancak delili budur ki tok gözlü yani kâni‘ sözünden Ankâ’yı yarattın”

II. KÂF (DAĞI)

“Kur’ân’da Kâf sûresindeki kozmolojik âyetlerden (50/6-7) ve İbn Abbas’a dayandırılan, “Allah Teâlâ arzın peşinden onu kuşatan bir deniz, onun arkasından da bir dağ yaratmıştır ki ona Kaf denir. Gökyüzü onun üzerine sarkmaktadır...” şeklindeki bir rivayetten (İbn Kesîr, IV, 236-237) hareketle bu sûreyi Kafdağı’yla ilişkilendirenler olmuşsa da müfessirlerin çoğu buna katılmamıştır (Elmalılı, VI, 4494-4495). İslâm literatüründeki Kafdağı motifi esas olarak İbn Abbas ile Vehb b. Münebbih’e kadar götürülen birkaç zayıf rivayete dayandırılmış, bazı tarihçi ve müfessirler de Zerdüşti ve yahudi kaynaklarından aldıkları bilgilerle bu rivayetleri zenginleştirmişlerdir. Taberî’ye göre Kafdağı parmağı saran yüzük gibi arzı çevrelemekte ve onu sabit tutmaktadır; ona ulaşmak için dört ay süren karanlık bir mesafeyi katetmek gerekmektedir. Bu dağın rengi zümrüt yeşili ve mavidir; gökyüzü rengini ondan almıştır. Bütün dağlar ona bağlı olduğundan yeryüzünün sürekli sallanmasını engellemektedir. KÜRŞAT DEMİRCİ, "KAFDAĞI", TDV İslâm Ansiklopedisi, <https://islamansiklopedisi.org.tr/kafdagı> (13.01.2024).

Ali Şir Nevâyî için “Kâf Dağı” öncelikle ulaşılmazlığı ile sevgilinin, yine kurb-ı ilâhî’nin mekanıdır ayrıca aşk yükünün ağırlığını taşıyabilen yegane dağdır, aşkın ulaşabileceği son nokta aşkın zirvesi de yine bu mitolojik dağla ifade edilir.

II.1. Kâf Sözcüğü “Aşk” ve “şevk” sözcükleriyle aynı sırrı taşır

Nevâyî hermetizmin önemli alanlarından bir olan harf simgeçiliğini sık sık şiirlerine taşır. Sözcüklerin yazımında kullanılan harfler ile yakınlık ilgisi kurduğu başka sözcükleri eşleştirir. Aşağıdaki beyitte “şevk” sözcüğü ile “aşk” sözcüğü arasında kurduğu ilgiyi her ikisinde de bulunan “Kâf” harfi ile birleştirir. Sevgiliye göndermek üzere yazdığı aşkını anlatan mektuba “Kâf-ı şevk” demek, bu mektubu ona ulaştırabilmek için ise Simûrg’u hayal etmektedir. Sevgili Kâf dağında oturmakta oraya ulaşabilen tek kuş ise Simûrg olduğu için onu aşkının sırdaşı olarak düşünmektedir.

Ķâf-ı şevĶum şerhîni taĶrîr kıldım veh ni sūd

Kim aña irsâl için sîmurĶ maĶremdür maña (BB:33/3)

“Kâf dağındaki sevgiliye aşkımın şerhini yazdım, sırdaşım Simûrg’la ona göndermek istedim ne fayda”

II.2. Allah’a Yakınlıktır Kâf

Nevâyî, Kâf sözcüğünü “kurb Kâf’ı” yani “yakınlığın Kâf’ı” olarak nitilemekte “kurb” sözcüğündeki “kâf” harfine simgesel bir göndermede bulunmaktadır. Vahdet-i vücûd düşüncesine göre yaratılmış olan kul, nefse ait özelliklerinden kurtulduğunda yaratıcı ile ayrılan varlığı birleşecektir. Bu nokta “kurb” ile ifade edilir. Bu beyitte Hazret-i Süleyman’ın kuşu olan Kur’ân-ı Kerîm’de geçen Hüdhdüd kuşu dört büyük melekten biri olan Cebrâ’il ile özdeşleştirilmiştir. Kurb kâfına ulaşan Allah aşığı da Simûrg’a kavuşacaktır, yani Cebrâ’ilin bile ulaşamadığı noktaya insan ulaşabilir.

Hazret-i Muhammed'in Mir'ac olayı sırasında Allah'a (c.c) "iki yay arasındaki mesafe kadar" yaklaştığı Necm Suresi 8. Ayette, Cebrail'in ise Sidretü'l Müntehâ'yı geçemediği hadis kaynaklarında (Buhari, Rikâk 38) anlatılmaktadır. Nevâyî bu beyitte bu ayete telmihen Hazret-i Muhammed'i anlatır.

Çü qurb Kâfiğa yittiñ yitişmedi Cibril

Ni nev'hüdhüd sîmurg ile bolur yoldaş (BB:271/6)

"Cebrail'in bile ulaşamadığı (Allah'a) yakınlığın Kâf'ına ulaştığında, Hüdhüd ile Simûrg nasıl yol arkadaşı olabilirler?"

II.3. Aşk'ın Ulaştığı En Son Noktadır Kâf, Gam Dağıdır

"Harfler, kâinata, hakayık-ı eşyaya taallük eden bir takım esrarı ihtiva ederler; ve o esrarın remzi ve işaretidirler. Bunlardan mürekkep olan kelimât-ı ilâhiye ve esmâ-i hüsnanın tesir ve ruhaniyetinden ehl-i simya istifade ederek tasarrufta bulunmak iddiasındadırlar." (Levend 1984: 195). Ali Şir Nevâyî Aşk'ın ulaştığı son noktayı anlatabilmek için harf simgeçiliğinden yararlanır. Aşağıdaki beyitte,

Mihr aňlap 'âşık oldum soñra yitse küh-ı gam

Ni 'aceb 'ışk ibtidâsı 'ayn irür pâyâni kâf (BB:319/3)

"Sevgisini fark edip âşık olduğumda sonra gam gam dağı gelse şaşılır mı çünkü âşk sözcüğünün başlangıcı "ayn"(harfi)dir, sonu ise Kâf (Dağı, Kaf harfi)"

mısralarını söyleyen Ali Şir Nevâyî, Kâf sözünü tevriyeli olarak hem "gam dağı" hem de "âşk" sözcüğündeki son harf, âşkın geldiği son nokta anlamında kullanmaktadır. Aşk'ın büyüklüğü ve yüksekliği gam yani dert ve kederle özdeşleştirilir. Arap alfabesindeki "ayn" harfi "göz ve çeşme" anlamlarına geldiği için ona göre âşk sevgiliyi görme ile başlar, göz yaşı gözden dökülür, âşık aslında görmeye başladığından itibaren göz çeşmesinden yaş döker. Aşk derttir, dertlerin artıp çoğalması dağa benzetilir. Aşk derdinin varacağı en üst nokta ise Kâf dağı gibi yücelik ve büyüklükle ifade edilir.

II.4. Aşk Kâf Dağı Üzerine Yüklenir, Kâf Dağı Aşk'ın taşıyıcısıdır

Nevâyî bütün şiirlerinde âşkın kutsallığı, yüceliği üstünde durur. Ona göre âşk, varlığın ve yaratıcının eseridir, ve insanın da yaratılma sebebidir. Aşağıdaki beyitte de harf simgeçiliğini kullanarak âşk sözcüğünün son harfi olan "kaf" harfini âşkın yükünü taşıyan Kâf dağı gibi hayal eder.

Külme ham kaddımğa kim yüklense 'ışkıñ Kâf üze

'İşk astıda yazılğan kâf dik ham tapka-sin (BB:493/5)

"Senin âşkın Kâf dağına yüklense, "âşk" sözcüğünün altında kalan "Kâf" harfi gibi eğilecektir bu yüzden sen de benim senin âşkınla eğilmiş boyuma (bedenime) gülme"

II.5. Sevgili Kâf Dağında Yaşayan Bir Kimyagerdir

Velî Kâf üstide ol kîmyâ-ger

Anı körmekke 'ankâ perri hâyil (BB:681/VII-7)

"Kâf'ın üstünde (yaşayan) o kimyagerdir ancak Ankâ'nın kanadı onu görmeye engeldir."

Kimya ilmi Nevâyî'nin şiirlerinde sıkça kullanılan bir benzetme ögesi olarak dikkat çeker.

III. SİMÜRG

"Simûrg 'Ankâ'nın Farsça'daki adıdır. Simûrg, 'Ankâ adı verilen hayalî büyük bir kuş olarak tanımlanmakta olup Simûrg kelimesi de "otuz kuş büyüklüğünde" anlamındadır. Simûrg-ı ateşin-per ve Simûrg-ı zerrin-per tamlamaları ise, güneş karşılığı kullanılır. Simûrg'la ilgili olarak ayrıca mitolojiye göre Kâf Dağının arkasında yaşadığına inanılan bir kuş, 'Ankâ kuşu, masal kuşu, Zümrüdi 'Ankâ, Ankâ-yı muğrib denilen hayalî bir kuş tanımları verilmektedir. Elbruz dağında bulunduğu inanılan Simûrg'da her kuştan bir iz bulunduğu için Simûrg denilmiştir. Bir başka söylentiye göre Simûrg her kuştan bir tüy taşıdığı için vücudu bir kuşlar koleksiyonu gibidir, yüzü insan yüzüne benzer. Farsça'daki diğer adı da Sireng'tir. Simûrg'un aslında bir kuşun adı olmayıp Rüstem'i yetiştiren olgun bir kişinin adı olduğu da söylenmektedir. İran destanlarında iki Simûrgdan söz edilir. Bunlardan biri Zal ile Rüstem'i koruyan Simûrg, diğeri ise İsfendiyar'ın öldürdüğü dev kuştur. Doğduktan sonra babasının emriyle ıssız bir yere bırakılan Şam'ın oğlu Zal'ı Simûrg bulup yuvasına götürerek yetiştirmiştir. Simûrg'a gaipten gelen bir ses Zal'ın soyunun gelecekte ünlü olacağını

bildirmiştir. İnsan gibi konuşan Simûrg Zal'a konuşmayı öğretmiş, sonra da onu babası Şam'a götürmüştür. Simûrg ayrılacağı zaman Zal'a tüylerinden birini vermiş ve bir tehlike anında bu tüyün bir kısmını yakmasını söylemiştir. Bu sihirli tüyle çağrılan Simûrg, Zal'ın oğlu Rüstem'in doğumu sırasında annesini sarhoş ettikten sonra ona böğrünü açmasını söyler. Yaraya iyi gelecek süt ve miskle karıştırılan otu gösterir. Bundan sonra kuşun bir tüyüyle yarayı ovma gerekir. Simûrg ikinci ve son kez Rüstem'in İsfendiyar ile savaşı sırasında çağrılır. Rüstem'in ve atı Rahş'ın vücutlarına saplanan okları çıkarır ve onların yaralarını yine tüyleriyle iyileştirir. İsfendiyar'ın öldürdüğü diğer Simûrg ise zararlı bir canavardır. Bir dağ üzerinde yaşar. Uçan bir dağa veya siyah bir buluta benzer. Pençesiyle timsahları, parsları ve fili bile kaldırabilir. Her biri kendisi kadar büyük iki yavrusu vardır. Bunlar uçtukları zaman çok büyük bir gölge meydana getirirler. İsfendiyar Simûrg'u her yanına keskin silahlar konulan bir gerdun kullanarak hileyle öldürmüştür/ Kaynaklarda Türk edebiyatına Simûrg efsanesinin bir motif olarak İran edebiyatından geçtiği söylenmekle birlikte bunun pek doğru olmadığı da belirtilmektedir. Türk kavimlerinin folklorunda, destan ve masallarında uzun bir epizot olarak önemli bir yer tutan Simûrg'un İslâm'dan önceki Türk kavimleri arasında da yayıldığı tahmin edilmektedir”(Batislam 2002:202 vd.).

Abdülkadir İnan Türk Folklorunda Simûrg ve Garuda başlıklı makalesinde İslâm İran edebiyatının eski Türk masalındaki Tuğrul, Alp Kara Kuş vb. adlı kuşun yerine Simûrg'u koymuş olabileceği de öne sürmektedir. Ayrıca Başkurt Türklerinin folklorunda iki başlı bir kuş olarak tasvir edilen Semrük'ün bir başı insan başı gibi olup insan gibi konuşur. Mengü suyunu içerek ölümsüz olan Semrük, Kafdağı'nın tepesinde yaşar. Göllerde bulunan ejderhaları kapıp Kafdağı'na atar (İnan, 1953: 413)

Özkan Daşdemir ise Simûrg'un özelliklerinin anlatıldığı Arap kaynaklarına dayanan bir yazma üzerinden şu sonuçlara ulaşmıştır: “Simûrg-ı ‘Ankâ şeklinde adlandırılan mitik varlıkla ilgili tasavvurlar başlangıçta olumlu iken İslam geleneğinde çoğunlukla olumsuz tasavvurlarla takdim edilmeye başlanmıştır. Kafdağı'nda yaşayan, olağanüstü özelliklere sahip Simûrg; kibir ve tamahkârlığın esiri olarak diğer varlıklara zarar vermeye başladığında Allah tarafından cezalandırılarak yok edilmiştir. Der Beyân-ı Ahvâl-i Sîmurg-ı ‘Ankâ başlıklı metinde yer alan üç rivayet Simûrg'un ortaya çıkışı, vasıfları ve Allah tarafından cezalandırılmasını konu almaktadır. Simûrg kimi inanışlara göre sonsuza dek ortadan kaldırılmış, kimilerine göre insanlara zarar veremeyeceği bir yere sürgün edilmiştir. Cezalandırmalar Hz. Süleyman, Hz. Musa gibi peygamberler ya da bazı dinî kişilikler aracılığıyla yapılmıştır” (Daşdemir 2021:49).

III.1.Ulak Olarak Simûrg

Ḳâf-ı şevḳum şerḫini taḫrîr kıldım veh ni sūd

Kim aña irsâl için sîmurḡ maḫremdür maña (BB:33/3)

“Ḳâf Dağı'ndaki sevgiliye aşkımin şerhini yazdım, sırdaşım Simûrg'la ona göndermek istedim ne fayda”

Sîmdin Behmen çemen kanını tā zāl eyledi

Kuşlar ol sîm astıda sîmurḡ dik nâ-yâb irür (BB:205/6)

“Gümüş rengi Behmen çimenliğin kanını beyaza döndürdü, kuşlar o gümüşün altında Simûrg gibi kayboldular”

Burada Behmen ve Zâl sözcükleri tevriyeli olarak kullanılmıştır. Behmen İsfendiyar'ın oğlu Erdşîr'in lakabıdır ayrıca turpa benzer bir köklü bitkidir, bu bitkinin beyaz ve kırmızı iki türü bulunur. Zâl de Pers padişahlarından, saç kirpik ve kaşları beyaz olduğundan babası onu inkar etmiş onu bir dağa attırıştır. Efsaneye göre onu Simûrg beslemiş ve büyütüştür. Beyaz ve gümüş rengi simgeleyen iki hükümdar, Simûrg'u simgeleyen ilk hece olan sîm'in altında kaybolmuşlardır. Burada harflerle aslında herkesi koruyan ve gözeten Simûrg'un görünmediği de vurgulanmıştır.

IV. ERDER/EJDERHA/EJDEHA

“Bir inanışa göre yılan, kendi eceliyle ölmez, mutlaka başka birisi tarafından öldürülmüş. 100 yıl yaşayan yılanlar ejdeha olurmuş. Yılan ejdehaya dönüşünce ağzından ateş saçar, nefesiyle diğer mahlukları sömürüp yutarmış. O zaman melekler onu kaldırıp Ḳâf Dağının arkasına atarlarmış. Ejderha veya ejder diye bilinen bu hayvanın daha sonra başı çoğalır ve ayakları çıkarmış. Kelimenin asıl Ajı Dahakâ olup eski Hind dininde “ayıp” olarak bilinir. İran mitolojisine bir padişah olarak geçen

kelimenin Dahhâk ile alâkası olduğu sanılmaktadır. Edebiyatta ejdehâ, sevgilinin saçları yerine kullanılır. Çünkü sevgilinin kıvrım kıvrım saçları bir ejderhâyî andırır. Saç, uçlarının bolluğu ile bin başlı bir ejderhaya benzer. Ayrıca tılsımlı hazîneleri ve ejdehâların beklediğine inanılır. Türkler genelde ejdere yilbegen, jilbegen, celbegen derlerdi. Kaşgarlı Mahmut'un Divânü Lugatî't Türk adlı eserinde ejdere yilbüke denilir" (Güngör 2014:1153). Acemler, kanatlı, dört ayaklı ve yedi başlı bir mahluk olduğunu tahayyül ederler. Mecazen şecî, bahadır; gazablı, gaddar demektir (Onay 2000:152). Kafesoğlu, Türk kültüründeki ejderhanın gücü ve kudreti simgelemesiyle kökeninin Asya Hunlarına kadar dayandığını büyük Hun imparatoru Mete'nin de ejderha soyundan geldiği ile ilgili rivayetlerin varlığını bildirir (Kafesoğlu1980:13). Alî Şîr Nevâyî'nin Ferhâd ü Şîrîn Mesnevisi'nde, Ferhâd, İskender Aynası'nın sırrını çözmek için çıktığı yolculukta bilge kişi Süheylâ'nın yardımıyla bir ejderhayla savaşıyor ve onu öldürür. Süheylâ bu savaşta ona vücuduna sürmesi ve ejderhanın ateşinden korunması için semender yağı verir. Bu bölümde Nevâyî ejderhayı ayrıntılı bir şekilde tarif etmektedir. Ona göre bu hayvanın dumanlı nefesi yoğun bir bulut gibi, çıkardığı kıvılcıklar ise şiddetli bir şimşek gibidir. Boyu dağ gibi olan bu canavar sel gibi hiç durmadan hareket etmekte olup başı siyah bir taş gibi ateşli gözlerinin pınarıdır. Burun delikleri tıpkı bir fırın gibi adeta nefes ateşiyle yanmaktadır. Ejderhanın adeta yedi feleğe işkence eden dört pençesi vardır ki her bir pençesindeki tırnakları beş orak uzunluğunda olup birer elmas gibi parlamaktadırlar. Derisinde siyah kömür gibi noktalarla bir kaplana benzeyen bu hayvan, kuyruğuyla yere vurunca ortalığı toz bulutu kaplamaktadır (FŞ:207-208). Dede Korkud'un Türkmen Sahra Nüshasında yer alan Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürdüğü Boy ile Ferhâd ü Şîrîn'de Ferhâd'ın ejderhayı öldürmesi hikayesi arasında benzerlikler dikkat çekicidir. Hem Salur Kazan hem de Ferhâd aynı hayvanı kahramanca öldürmeleriyle birbirlerine benzemektedirler (Toprak 2021:327).

Ali Şîr Nevâyî ejderha sözcüğünün pek çok farklı anlamda kullanılmaktadır. En çok sevgilinin saçının benzetilmesi ya da aşığın mekânı olarak geçen bu benzetmeler klasik şiirin genel benzetme modelini devam ettirmektedir.

IV.1. Sevgilinin Kıvrımlı Saçı Ejderhadır

Aşağıda örnek alınan beyitlerde Nevâyî sevgilinin saç ve zülûflerini kıvrılmış bir ejderha olarak renk ve şekil açısından ele alır. İkinci beyitte ise O, sihir yapan bir cadı ile zülfünün kemendi bir ejderhaya döndürülmüş olarak hayal edilir. BU ejderha tüm dünyayı mahvetmiştir, cadı henüz ona yeter demediği için eziyetine devam etmektedir. Oldukça orijinal bir benzetme sayılacak bu örnekle Nevâyî, hayal gücünün derinliğini okuyucusuna ispatlamıştır.

Kılıç bağı biliñ kuçkan haseddin

Közümge ejderdür şekl-i kullâb (BB:60/4)

“Kıskançlıktan beline sardığı kuşağı bir kılıç kını, kıvrımlı saçını da bir ejderha bilin”

Sihr ile ol köz kılıp zülfüñ kemendin ejdehâ

Bozdı ‘âlem halkın u bes eylemes cādū henüz (BB:242/5)

“O cadı, sihir ile bakıp sevgilinin zülfünün kemendini ejderhaya dönüştürdü ve bu ejderha dünyadaki insanları mahvetti, henüz o cadı yeter de dememiştir”

Künc-i ‘işretdür ‘arūs-ı dehr vaşlı âh kim

‘Anberîn zülfidin özge ejdehâsı yok anıñ (BB:342/6)

“dünya gelinine kavuşma eğlenme köşesidir ah ki onun anber kokulu zülfünden başka ejderhası yoktur”

Ejderdür halka urgan pîse kevkeb hâlidin

Cüz ecel zehrini kām andın tapa almas mezāk (BB:322/2)

“Ak ve kara (alacalı) yıldız şeklinde kıvrılmış bir ejderdir, ağız ecel zehrinden başka ondan bir tat alamaz”

IV.2. Aşığın /Gönlün Mekanı Yıkık Bir Ejderha Evidir

Mitolojiye göre ejderhaların hazineleri beklediği yıkık viran yerlerde yaşadığına inanılırdı. Bu sebeple Nevâyî de ejderhaları aşığın aştan yıkılmış, harab olmuş gönlünün ya da aşığın bizzat kendisinin mekanı olarak hayal eder. Aşağıdaki ilk beyitte güzellik hazinesi olarak nitelenen sevgili gittiğinden beri yıkılmış gönül evi, ejderha evine dönüşmüştür.

Bargalı ol hüsñ genci gam bozuk könlümeddür

Ejdehā ivi biziñ vīrāne boldı ‘āqıbet (BB:81/4)

“O güzellik hazinesi gittiğinden beri gam benim yıkık gönlümdedir, sonunda ejderhanın evi bizim viranemiz olmuştur”

‘Işk naqdı dağı ğam kirmiş Nevâyî könlige
Veh ki bir dem ejdehādın hālī irmes maḥzenim (BB:442/7)

“en değerli şey olan aşk ve gam Nevâyî gönlüne girmiştir, yazık ki bu mahzenim bir an bile ejderhadan boş değildir, ejderha sürekli buradadır”

‘Aql kaçtı köñüm içre sâkin olğaç derd-i ‘ışk
Mûr menzil-gâhı irmes ejdehâlar meskeni (BB:635/3)

“Aşk derdi gönlümün içinde yerleşince akıl kaçıp gitti (çünkü) ejderhaların yaşadığı yere karınca gelmez”

Yukarıdaki beyitte Nevâyî tezat sanatının güzel bir örneğini verir. Mûr yani karınca ile ejderhâyı karşılaştırır, karınca burada akli temsil ederken ejderha aşkı temsil eder. Nevâyî’ e göre gerçek aşk deliliktir, akıl ile aşk birarada bulunamayacağı için karınca kaçacak, ejderhanın meskenine uğramayacaktır.

IV.3. Ejderha İnsan Nefsidir

Ali Şir Nevâyî Nakşibendlik tarikatına intisap etmiş bir şairdir. Bu sebeple şiirlerinde sık sık tasavvufi unsurlara yer verir. Tasavvufta en büyük mücadele cihad-ı ekber insanın nefsiyle yaptığı mücadeledir. Mücadelenin büyüklüğü ve zorluğu düşünüldüğünde ejderhanın düşmana benzetilmesi yani nefsi temsil etmesi oldukça özgün bir benzetmedir. Aşağıdaki beyitlerde nefis önce küstah bir ejderhaya benzetilir. İkinci beyitte ise aşk bir karıncadır ve ondan nefis ejderhası korkmaktadır. Tasavvufta nefsi öldürmek için büyük sıkıntılara göğüs germek gerekecektir. Bu sıkıntılar bazen yakıcı bir vadiye bazen de virane içinde acı çeken bir baykuşa benzetilir. Sıkıntılarının sonunda kavuşulacak hazine ise sevgiliye kavuşma cemal-i mutlağı görmektir.

Şecâ’at birle kirmek külbe-i fakr içre bolmas kim
Bu vīrānı kıla almas vaṭan her ejdehā güstāh (BB:106/6)

“Fakr kulübesine (yokluk evine) cesaretle girilmez, bu viran yeri küstah bir ejderha vatan kılmaz”

Ni mühlik vādī irmiş Ka’be-i maḥşad beyābānı
Ki ednā mūrıdın bar ejdehālarğa ḥaṭar her yan (BB:532/8)

“Maksat çölünün Ka’be’si ne yakıcı, ne öldürücü bir vadi imiş, orada en zayıf bir karıncadan korkan ejderhalar vardır”

Renc-keş bol kim çü tartar cuğd vīrāne içre renc
Ejdehādın bīmi yok ammā irür ümīdi genç (BB:900)

“Baykuş yıkık yerlerde eziyet çeker sen de eziyet çek, o ejderhadan korkmaz ama hazineyi ümit eder, hazine bulacağımı zanneder”

IV.4. Aşk Ateşinin Sıkıntısı Ejderhanın Ağzındaki Ateştir

Ali Şir Nevâyî tasavvufta aşk yolunda çekilen sıkıntıları ejderhanın ağzından çıkan ateşe benzetir, ona göre çekilen sıkıntıların ateşi viran odasını aydınlatmaktadır. Burada mihnet ateşini ejderhanın ağzındaki ateştir.

Miḥnet otıdın yaruğdur her taraf kâşānemiz
Boldı güyā ejdehā kāmı biziñ vīrānemiz (BB:245/1)

“Odamızın her tarafı mihnet (sıkıntı dert) ateşiyle aydınlıktır sanki bizim virane yerimiz ejderhanın ağzıdır”

IV.5. Sevgilin Gülüşü Ejderhadır, Ateşiyle Yakar

Kırmızı gül, rengiyle ateşi ve aşkı anlatan bir benzetme unsuru olarak klasik şiirin vazgeçilmez sevgili benzetilenidir. Onun açılmış şeklini aşık için ejderhanın ölüm ve ateş saçan ağzına benzeten Nevâyî, klasik bir mazmundan yola çıkıp özgün bir benzetmeye ulaşmayı başarmıştır.

Ejdehā ağzı bil otluğ kim açıptur kaşdıña
Munça kim vālih-sin ay bülbül gül-i ḥandān üçün (BB:494/6)

“ey bülbül bu kadar mı şaşkınsın bu kadar mı aşkınsın, gülen gül için, o seni öldürmek için açılmış bir ejderha ağzıdır”

IV.7. Zaman Bir Ejderhadır

Zamanın insanın ömrünü ve gönlünü ateşin körüğü gibi yaktığı bir ejderhaya benzetildiği aşağıdaki örnek Nevâyî'nin özgün benzetmelerinden biridir. Onun sanat ve hayal gücündeki derinliği göstermektedir.

Felek hâkîkati fikride köydi irse ni tañ
Ki ejdehâ-yı demânnîñ demidedür köñlüm (BB:448/2)

“gönlüm zaman ejderhasının körüğündedir, feleğin hakikatini düşününce yanmasına şaşılır mı?”

Ali Şîr Nevâyî doğu edebiyatlarının ortak mitolojik unsurlarını şiirlerinde kendi özgün hayal ve imgeleriyle oldukça sık kullanan bir şairdir. Onun edebî üslûbunun bir parçası sayılabilecek bu özellik onun dilinde bambaşka bir özelliğe bürünür. O, ‘Ankâ’yı nefsin tok gözlülüğüne, gönlün yüceliğine benzetir. Kâf’ta aşkın yüceliğini ve ulaşılmazlığını bulur. Simûrg onda hem sevgili hem de sevgiliye aşkının mektubunu götüren bir ulak iken, ejderha insanın varlığını, ömrünü ve gönlünü yok eden nefstir. Bazen de yakıcılığı ile bizzat aşkın kendisi iken bazen sevgilinin kıvrımlı saçlarıdır.

Iqtiboslar/Сноски/References

- BATİSLAM, Dilek (2002). “Divan Şiirinin Mitolojik Kuşları: HÛMÂ, ‘ANKÂ VE SÎMURG”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi I, İstanbul 2002, 185-208.
- DAŞDEMİR, Özkan (2021). Simûrg İle İlgili Açıklayıcı Bir Metin: Der Beyân-I Ahvâl-i Sîmurg-I ‘Ankâ, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Sayı 67, Aralık 2021, ss.42-51
- DEMİRCİ, KÜRŞAT (2001). "KAFDAĞI", TDV İslâm Ansiklopedisi, <https://islamansiklopedisi.org.tr/kafdagı> (13.01.2024).
- GÜNGÖR, Özlem (2014). “Türk Mitolojisindeki Kozmik Ejderha Figürünün Osmanlı Sahası Divanlarındaki İzleri” I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Kitabı, ss.1151-1160.
- İNAN, Abdülkadir (1953). “Türk Folklorunda Simûrg ve Garuda”. Türk Dili. C. II, S. 19, s. 413-415.
- KAFESOĞLU, İbrahim (1980). Eski Türk Dini, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara.
- LEVEND, Agâh Sırrı (1984), Divan Edebiyatı Kelimeler ve Remizler Mazmunlar ve Mefhumlar, İstanbul: Enderun Kitabevi.
- ONAY, Ahmet Talat (2000), Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, 4. Baskı, Akçağ Yay. Ankara
- PALA, İskender (1993). Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yay. Ankara.
- TOPRAK, Funda (2021). Tasavvufî ve Edebî Yönleriyle Ali Şîr Nevâyî, Akçağ Yay.
- TÜRK, Vahit-EŞANKUL, JABBOR (2023). Bedâiyü’l Bidâye (İnceleme-Tenkitli Metin-Tıpkı Basım), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yay.214, Ankara.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000